

ARTICLES

Necesidades Del Profesorado Para La Atención De Alumnos Con Trastorno Del Espectro Autista En La Enseñanza Musical Reglada: Estudio Exploratorio

Teachers' Needs for the Care of Students with Autism Spectrum Disorder in Formal Music Education: An Exploratory Study

A. Vilaró Colaianni^{1*}
M. C. Carpio de los Pinos²
D. Ruiz Molina³

DOI: <https://doi.org/10.58262/LEEME.55.0013>

Reception: 23-02-2025 Revision: 29-03-2025 Acceptance: 02-04-2025

Resumen

Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) con talento y aptitudes para la música son capaces de superar una prueba de acceso para cursar estudios en centros de enseñanza musical reglada, pero ¿cómo es su situación actual?, ¿cómo se desarrolla su aprendizaje?, ¿qué piensan los profesores?, ¿cuáles son sus valoraciones pedagógicas?, ¿tienen necesidades que manifestar? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, se realiza una consulta al profesorado de dichos centros en la Comunidad de Madrid a través de un cuestionario anónimo, creado ad hoc y validado por expertos con treinta preguntas en formato en línea. La voz de los profesores encuestados pone de manifiesto de forma general la necesidad de: poseer mayor formación para identificar posibles casos de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) grupo en el que se encuentra el TEA; ahondar en el conocimiento de estrategias pedagógicas útiles para su función diaria en pro de la consecución de objetivos por parte de este alumnado; conocer en profundidad el marco legislativo vigente para dichas acciones; y por último, contar con el asesoramiento de un orientador en su centro de trabajo con el que generar una labor pedagógica multidisciplinar.

Palabras clave: Demanda de profesores, Necesidades educativas especiales, Autismo, Educación musical.

Keywords: Educational Needs, Special Education, Autism Spectrum Disorders, Music Education.

Introducción

El presente artículo constituye la continuidad de un proyecto de investigación publicado bajo el título: *Título anonimizado* (Vilaró Colaianni, 2023). En él se desgrana de forma teórica y desde el punto de vista neuropsicológico, algunos de los elementos que se interpelan en el aprendizaje musical de un alumno con trastorno del espectro autista (TEA). Concretamente, en el proceso de autorregulación y el empleo de las funciones ejecutivas (FE). Según Perez Rivero y Martinez Garrido (2014) las personas TEA forman un grupo diverso de procesos que comparten una alteración clínica comportamental. Dicha alteración, puede ser explicada a partir del daño o, también, de la disfunción de procesos anatómo-fisiológicos cerebrales. Estas alteraciones clínicas aparecen en el transcurso de los primeros 30 meses de

¹ Conservatorio Profesional de Música "Adolfo Salazar" de Madrid, España. Email: aevc12@educa.madrid.org

² Universidad Castilla – La Mancha, España. Email: carmen.carpio@uclm.es

³ Universidad Internacional de Valencia, España. Email: david.ruiz.mo@professor.universidadviu.com

Corresponding Author Email: aevc12@educa.madrid.org

vida, momento que resulta crucial para la gestación óptima de los circuitos neuronales.

Autores anteriores avalan también que las alteraciones clínicas del TEA establecen una conexión en los daños ocurridos en la sustancia blanca y los déficits encontrados en las funciones ejecutivas, la emocionalidad y el área del lenguaje; de esta forma se avala con investigaciones como la de Palau-Baduell et al. (2012) que las personas TEA tienen un trastorno de naturaleza cognitiva con un sustrato neuro-anatómico que se relaciona directamente con las funciones afectadas.

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V, el Trastorno del Espectro Autista engloba una serie de patologías del desarrollo neurológico en el que se encuentran los subtipos: trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Esta clasificación en la que los subtipos están bajo el paraguas de las siglas TEA favorece que más personas se puedan beneficiar de terapias adecuadas a sus necesidades, incluidos los fenotipos leves con síntomas más sutiles, pues comportan las mismas manifestaciones nucleares (Reviriego Rodrigo et al., 2022).

Dentro de este abanico, en los conservatorios profesionales de música solemos encontrar aquellos grados de TEA menos lesivos para la comunicación y el desenvolvimiento en este ámbito. Es el caso del antiguamente denominado síndrome de Asperger (SA), una patología sin problemas significativos de lenguaje funcional ni de inteligencia, una forma de autismo leve que presenta una falta de flexibilidad cognitiva y comportamental, intereses absorbentes por ciertos contenidos, el empleo de un lenguaje formalmente excesivo, inexpresivo, con alteraciones prosódicas y características extrañas en el tono, ritmo y modulación. De igual manera, presentan dificultades para generar respuestas adecuadas ante las situaciones y los estados mentales de sus interlocutores, muestran alteraciones en la expresión emocional, así como limitaciones y anomalías en el uso de gestos, lo que se traduce en una expresión corporal deficiente que conlleva cierta torpeza y dificultad motora (Vilaró Colaiani, 2023).

Todo ello sucede debido a que en las personas con TEA se produjo una alteración clínica en los primeros momentos del desarrollo durante la maduración del funcionamiento frontal (Barrasso-Catanzaro y Eslinger, 2016), momento crucial en el desarrollo de los circuitos neuronales que tienen conexión con los déficits encontrados en las funciones ejecutivas se encargan de reducir la interferencia, de la flexibilidad mental, de la capacidad de engancharse a conductas auto dirigidas, así como de anticipar las conductas de los demás (Ardila y Surloff, 2006).

Según Kleinhans, Akshoomoff y Delis (2005), la disfunción ejecutiva afecta a procesos cognitivos como la distribución espacial, la orientación de la atención, la modulación sensorial y el filtrado visual. Esta inflexibilidad cognitiva impacta directamente en la administración y la autorregulación de cualquier aprendizaje, lo cual es esencial para desarrollar un nivel de autoeficacia óptimo en la educación musical, inhibiendo respuestas incorrectas tras intuir posibles errores (Ritchie y Williamon, 2013). Así mismo, también es necesaria en parámetros como el establecimiento de metas, la autosupervisión (*self-monitoring*), el uso de estrategias determinadas (*strategy use*), en mecanismos de autoevaluación y en las autorreacciones (Cuartero-Oliveros et al., 2019). En los músicos, según un estudio realizado por Hernández-Campos et al. (2020), dichas funciones ejecutivas se encuentran más desarrolladas ya que son esenciales para proporcionar un mayor control atencional que permite el manejo simultáneo de elementos como ritmo, melodía, coordinación motora, velocidad y evitación de errores.

Gaser y Schlaug (2003) también demostraron que los músicos con relación a los que no lo son, tienen un mayor volumen de materia gris en determinadas regiones cerebrales, visuales, espaciales, auditivas y motoras. Así como están demostradas diferencias significativas

en la capacidad de memoria de trabajo, tareas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio entre músicos y no músicos (Bugos et al., 2007).

Por lo tanto, el correcto funcionamiento de estas funciones ejecutivas repercutirá directamente en el desarrollo y en la adquisición de habilidades musicales; sin embargo, queda aún por demostrar en qué medida afecta esto en alumnos con TEA, siendo que, no se han encontrado estudios ni investigaciones relativas a este enfoque ni que analicen este aspecto de forma más específica en alumnos afectados por este trastorno en el contexto de los centros de enseñanza musical reglada (en lo sucesivo CEMR) en España.

Otros de los aspectos que puede afectar en la educación musical de una persona con TEA son las reacciones de hiper o hiposensibilidad hacia estímulos de las diferentes modalidades sensoriales (auditiva, visual, táctil, etc.), pudiendo tener comorbilidades con otras patologías; sin embargo, no tiene que decir que deba verse afectado su funcionamiento intelectual global, pudiendo ser personas con capacidad para desarrollar un gran potencial cognitivo aunque algunos de sus procesos psicológicos estén afectados.

Según la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre -conocida como LOMLOE-, se debe dotar de atención integral los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) bajo los principios de normalización e inclusión. Dentro de las siglas NEAE se encuentran: alumnos con retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, haberse incorporado tarde al sistema educativo, condiciones personales o de historia escolar y, por último, alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) entre los que se encuentran las personas con TEA.

Los tipos de NEAE que se suelen encontrar en los CEMR son: trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje como dislexia, discapacidad auditiva, discapacidad visual y personas con TEA -generalmente con un grado de afectación leve, como ya se ha comentado-. Por lo que, resulta fundamental conocer las relaciones existentes entre las variables neuropsicológicas de estas patologías y las variables educativas, para poder así desarrollar un plan de innovación que oriente buenas prácticas metodológicas en este entorno, habiendo de partir por conocer y registrar las opiniones, experiencias y necesidades de los profesores.

Se ha de tener en cuenta que, en 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España [MSSSI] (2015) señaló el incremento exponencial del número de casos de autismo los últimos cuarenta años. La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2023), estima que 1 caso por cada 100 nacimientos tiene autismo, un dato que recogen tanto Autismo Europa [AE] (s.f.) como la Confederación Autismo España (CAE), lo que representaría en España, más de 450.000 personas con un trastorno de este tipo. Comparando este dato con el número total de población española (48 millones de personas aproximadamente) se estima que el 0,93% de personas en España tienen TEA.

Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística en España (INE), la Comunidad de Madrid tiene un censo poblacional de 6.751.251 (datos actualizados del 2022) de los cuales, 918.000 son niños de 7 a 19 años -edades habituales en las etapas elemental y profesional en CEMR-, por lo que se estima que, en esta franja, 8.537,4 niños tienen TEA.

Los datos de matriculación en CEMR para el curso 22/23 en dicha comunidad fueron de un total de 6.568 alumnos. Cruzando este porcentaje con las estadísticas anteriores, se puede estimar la presencia aproximada de 61 alumnos con TEA. Número nada desdeñable si tenemos

en cuenta que, para otras patologías con menor presencia -como, por ejemplo, la discapacidad visual- ya existen protocolos, medidas y recursos establecidos que se aplican ya en los CEMR.

Según un estudio desarrollado por CAE (2020), un 75% de profesionales educativos afirman haber recibido algún tipo de instrucción vinculada al autismo, pero tres de cada cuatro refieren haberse autofinanciado esta formación. Por otro lado, denuncian que el tiempo para apoyar a este alumnado es insuficiente y las ratios alumnado-profesorado son demasiado altas; y, reconocen que, los perfiles que se encuentran más capacitados para apoyar al alumnado con autismo son los equipos de orientación y auxiliares técnicos.

¿Cuál será entonces la opinión de los docentes de enseñanza musical reglada a este respecto? Ya que no es obligatorio en los CEMR que los padres informen del diagnóstico de sus hijos, ¿Cómo se desarrolla en este ámbito la detección de casos con diversidad funcional? ¿Cómo es la formación de los docentes en el tratamiento de dichos casos? ¿Necesitan de un mayor apoyo, asesoramiento y capacitación? ¿Cuáles son las experiencias y las metodologías empleadas?

Por lo tanto, este estudio tiene por objetivos: a) identificar las necesidades del profesorado de los CEMR con relación a cuestiones pedagógicas y de formación en el desempeño de sus funciones con alumnos con discapacidad y en concreto con TEA; b) recabar las opiniones de los profesores en cuanto a las necesidades de dichos alumnos; c) conocer las intervenciones educativas realizadas; d) registrar el número de alumnos con TEA que hayan podido tener; e) recoger las consideraciones del profesorado a cerca del grado de idoneidad del sistema educativo de las enseñanzas musicales regladas para con dichos alumnos; f) identificar el grado de conocimiento que tiene el profesorado a cerca del marco legal regulatorio; g) conocer la opinión de los profesores en cuanto a la necesidad de contar con profesionales especializados en los CEMR.

Metodología

Teniendo en cuenta las bases teóricas expuestas, para conocer la literatura científica existente relacionada con la temática del presente estudio, se ha realizado una revisión sistemática con evidencia científica de cuestionarios que haya ya publicados con la misma temática, considerando no sólo el constructo principal -alumnado TEA en los centros de enseñanza musical reglada-, sino también, temáticas afines que aborden de algún modo contenidos relevantes para este estudio.

La búsqueda se ha centrado en los últimos diez años (con alguna excepción permitida más antigua debido a su valía científica) para comprobar el impacto acerca del tema anteriormente expuesto y cuales están siendo las nuevas líneas de investigación, así como las estrategias metodológicas que se emplean en la actualidad y la crítica específica de las dificultades encontradas. La estrategia de búsqueda se ha realizado siguiendo las directrices que marca la declaración PRISMA (Shamseer et al., 2015) concretándose en los parámetros: constructos u objetos de estudio; objetivo de la revisión; periodos de búsqueda y búsqueda de información en bases de datos de prestigio. Del proceso anterior se han seleccionado los siguientes estudios por tener un mayor impacto en la investigación científica y habiendo cumplido con los criterios establecidos anteriormente.

Comparten temáticas afines a lo expuesto por este artículo las siguientes investigaciones:

1. Navas Martínez y Castillo Martínez (2007): Estudio de la Universidad de Alicante en el que se llevó a cabo un cuestionario a 42 profesores de nivel educativo Elemental, Profesional y Superior a través de un análisis estadístico de tipo factorial para investigar las actitudes del profesorado de conservatorio sobre la integración educativa.
2. Domínguez-Lloria y Pino-Juste (2021): Estudio de la Universidad Santiago de Compostela

- en el que realizan una entrevista y cuestionario a 55 individuos entre personal cualificado y directores de conservatorio y escuela de música a través de un análisis de frecuencias y porcentajes para analizar la formación pedagógica del profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música y de las Escuelas Municipales de Música.
3. Bremmer (2023): Estudio del Conservatory of Amsterdam and Drake Music Scotland en el que a través de un cuestionario y entrevista semi-estructurada a 11 alumnos de nivel educativo Superior, se lleva a cabo un análisis de tipo temático en donde se investiga el encuentro con la discapacidad en la música, explorando las percepciones sobre la educación musical inclusiva en la educación musical superior.
 4. Otros estudios encontrados realizan consultas a cerca de procesos de evaluación, estilos de aprendizaje, praxis docente e integración de nuevas metodologías, entre los que destacan:
 5. Bautista Arellano, Pérez Echeverría y Pozo Municipio (2011): Cuestionario de preguntas abiertas a 45 profesores de piano de nivel educativo elemental y medio a través de un análisis estadístico de tipo lexicométrico en donde se investigaban las concepciones de dichos profesores sobre los sistemas de evaluación.
 6. Herrera Fernández, Camacho Gutiérrez y Heredia Escorza (2016): Cuestionario a 76 alumnos de nivel educativo universitario a través de un análisis estadístico de tipo factorial para investigar la relación entre estilos de aprendizaje, autodirección y el desempeño académico en estudiantes de música de una universidad mexicana.
 7. Botella Nicolás y Escorihuela Carbonell (2017): Estudio de la Universidad de Valencia en el que realizan un cuestionario a 6 Profesores de nivel educativo Superior en donde se investigan el diseño y validación de un cuestionario para conocer la praxis docente del profesorado de flauta travesera en centros superiores de la Comunidad Valenciana.
 8. Díez Latorre y Carrera Farran (2018): Estudio de la Universidad de Lleida por medio de un cuestionario y grupo de discusión a 24 profesores de nivel educativo Superior, analizaron a través de un análisis estadístico de tipo gráficos la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la especialidad de Pedagogía en los conservatorios superiores de música.

Diseño y Variables

Inspirada en la Teoría Fundamentada o *Grounded Theory*, propuesta metodológica que busca desarrollar teoría a partir de un proceso sistemático de obtención y análisis de los datos en la investigación social (Glaser y Strauss, 1967), se decide aplicar un diseño de investigación descriptivo para detectar regularidades en los fenómenos objeto de estudio, describir asociaciones entre variables y generar hipótesis que puedan ser contrastadas en estudios posteriores (Casas Anguita, Repullo Labrador y Donado Campos, 2003).

Para lo cual se procede a la definición de las variables -entendidas como los puntos de información que de un modo preciso van a permitir desarrollar las preguntas adecuadas para el cuestionario- quedando organizadas en tres bloques de acuerdo con las siguientes características: variables de tipo sociodemográfico (genero, edad, especialidad profesional, etc...), variables específicas relacionadas con la temática del cuestionario como son el conocimiento de las características principales del trastorno TEA y cuestiones pedagógicas en el ámbito de las enseñanzas de música regladas relacionadas con el desempeño docente, así como también mismos aspectos de forma general para el grupo de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en un tercer bloque.

Participantes

La selección de la muestra -sujetos que componen la población objeto de estudio- se ha circunscrito a profesores de CEMR de la Comunidad de Madrid a través de un proceso de muestreo aleatorio simple en el que se garantiza que todos los participantes hayan tenido las mismas probabilidades de formar parte de la muestra.

Siguiendo los criterios de Roco Videla, Hernández Orellana y Silva González (2021) y tratándose de un estudio exploratorio de primera aplicación con un tamaño muestral que fluctúa entre 50 y 100 participantes, se ha realizado un análisis estadístico de ítems, donde se acepta como válido el número de participantes $n=56$, lo que representa el 4,4 % del número total de profesores según fuentes oficiales del ejercicio 23/24 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la Comunidad de Madrid.

Instrumento

Del resultado de la revisión sistemática ya explicada se concluye con la necesidad de crear una herramienta que aúne los conceptos: alumnado TEA, enseñanzas musicales regladas y experiencia del profesorado, atendiendo a las indicaciones de Casas Anguita et al. (2003), Corral de Franco (2010) y Meneses (2016).

Clarificada la temática y contenido de las preguntas correspondientes al nuevo cuestionario se someten estas a una justificación con relación a estudios previos que se hayan podido realizar. De entre ellos se destaca, por su nivel de impacto, el realizado por Gándara Rossi (2007), el cual, a través de la observación y estructuración desarrolla su objeto de estudio entorno a la intervención educativa del TEA. Otro estudio relevante es el realizado por Cejudo Prado et al. (2016), el cual, a través de una escala diseñada ad hoc (ENFAD), investiga acerca de las necesidades de formación de maestros de infantil y primaria en atención a la diversidad.

Con temática afín, Ruiz Andrés (2020), examina por medio de la observación como sistema de evaluación las dificultades y contradicciones en la respuesta educativa para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). Por otro lado, Cano Ortiz et al. (2014) valora por medio de la aplicación de un cuestionario, las funciones y beneficios del profesor de orientación educativa en Cataluña. Siendo valiosos estudios y próximos al enfoque de esta investigación, en ninguno de ellos se encuentran aunadas todas las cuestiones necesarias que tienen que ver con nuestro objeto de estudio, por lo que se decide realizar un cuestionario *ad hoc*.

En primera instancia se realizó una propuesta de cuestionario preliminar que fue sometida a valoración de expertos en investigación educativa (dos profesores universitarios) y en educación musical (tres profesores de conservatorio de música). Tras sugerencias y ajustes por motivos de extensión, densidad e idoneidad, finalmente, se concreta un cuestionario diseñado *exprofeso* con 30 preguntas distribuidas en tres bloques bajo título *Alumnado con Trastorno del Espectro Autista en la enseñanza musical reglada (TEAEMR)*. Las preguntas diseñadas se clasifican en: preguntas de tipo cerradas, cerradas de opción múltiple, abiertas no obligatorias, cerradas de tipo dicotómico y cerradas de opción múltiple de escala tipo Likert.

En el primer bloque se encuentran 6 preguntas con variables de carácter sociodemográfico. En el segundo, 14 cuestiones abordan la temática central de la investigación con variables de tipo pedagógico referidas al conocimiento del alumnado con TEA y su tratamiento desde el punto de vista pedagógico. Por último, con 10 preguntas, el tercer bloque trata el conocimiento de los participantes sobre alumnado con NEAE de forma general, las implicaciones pedagógicas necesarias para su atención educativa y se interpela al profesorado sobre sus necesidades ante esta realidad, y la posible formación precisa y/o el requerimiento de ayuda profesional especializada.

La fiabilidad y consistencia interna del instrumento se calculó mediante el índice Alfa de Cronbach que ofreció un resultado de $\alpha = .80$, cercano a ser considerado como excelente (George y Mallery, 2011). Para la aplicación del cuestionario se ha utilizado el *software* Microsoft Forms (elemento de Office 365 Educación) accesible desde cualquier explorador web, con un enlace abierto dos meses para su cumplimentación.

Procedimiento

Tras la autorización por parte de la mayoría de los equipos directivos de los CEMR implicados, se informó sobre los objetivos del estudio, el tiempo y el enlace de implementación, el cual incluía el consentimiento informado para el participante. Dicho procedimiento ha sido supervisado y admitido por la Comisión de Ética en Ciencias Sociales (CEIS) de la Universidad de Castilla - La Mancha, con la referencia 23773.

El análisis de datos se organizó en variables de tres tipos: de escala, ordinal y nominal, realizando un análisis descriptivo de estas, obteniendo los pertinentes porcentajes y frecuencias. Para el tratamiento de los resultados se tuvo en cuenta el análisis estadístico generado por Microsoft Forms, aunque el sistema principal para la codificación de datos ha sido el *software* IBM SPSS (versión 30.0.0.) aportando rigor y claridad al procedimiento. Por último, el análisis de correlación de variables se halla mediante el Coeficiente de correlación de Pearson (r) encontrando niveles medios (*) y altos (**)(Kuckartz et al., 2013).

Resultados

Bloque 1. Preguntas de tipo sociodemográfico

Con una participación de hombres del 51,8 % y de mujeres del 46,4 % con una media de edad de 45,6 años, predominando la franja de 46 a 55 años con una participación del 39,3 %. El 62,5 % de los participantes cuenta con más de 10 años trabajados en CEMR -aportando a la encuesta solidez en cuanto a conocimiento y experiencia- y con una mayoritaria participación de profesores especializados en asignaturas de carácter teórico (lenguaje musical, armonía, análisis, historia de la música, etc.) con un 41,1 %, al que le sigue un 28,6 % de profesores que imparten asignaturas grupales, un 25 % para especialidades de cuerda frotada, un 14,3 % a especialidades de tecla, un 12,5 % en viento madera y, el resto de las especialidades con una participación minoritaria. A este respecto, hay que señalar que la pregunta referida era de opción múltiple ya que, los profesores en estas enseñanzas pueden impartir docencia en más de una especialidad. Con relación a la experiencia laboral en otros centros que no sea conservatorio destaca con un 70 % la experiencia docente en escuelas de música.

Bloque 2. Conocimiento del TEA y Cuestiones Pedagógicas

Con relación a los tipos de intervención educativa en el caso de haber tenido alumnado con TEA, un 50% respondió haber realizado actuaciones de tipo consultivo (información sobre el alumno a familiares, otros profesores, al orientador u otro profesional especializados del centro de haberlo); pero, sólo el 11% de ellos, intervino directamente elaborando materiales pedagógicos adaptados. El 50% restante se divide entre quienes no realizaron ninguna actuación específica (8,9%) y quienes no les consta haber tenido experiencia alguna con alumnado con TEA (41,1%). Recogiendo las necesidades del profesorado a la hora de abordar estos casos, el 100% de los encuestados cree necesario tener acceso a más información, contar con iniciativas formativo-pedagógicas y asesoramiento especializado; de lo que se desprende la falta de intervención directa en los resultados antes referidos.

Se desgana a continuación el análisis de datos pormenorizado en cuanto a las necesidades del profesorado referenciados:

- Un 78,6% siente necesario contar con un conocimiento en las dificultades generales para el aprendizaje relacionadas con el TEA.
- Un 76,8% demanda un conocimiento de estrategias de actuación ante conductas difíciles, así como un asesoramiento sobre grados de afectación, diagnóstico, indicaciones médicas, etc.
- Un 73,2% considera imprescindible tener mayor coordinación con la familia, así como un conocimiento mayor referido a adaptaciones curriculares.
- Un 62,5% ve apropiado conocer mejor las debilidades y fortalezas específicas de estos alumnos en el aprendizaje musical.

- Un 57,1% demanda formación sobre el trastorno y sus dificultades.
- Un 55,4% aboga por la dotación de recursos y materiales que ayuden al desempeño docente.

En cuanto a la prevalencia de casos de alumnado con TEA, más de la mitad confirman haber tenido algún caso, siendo mayoritario el porcentaje que va de 1 a 3 con un 44,6%. Por el contrario, un 42,9% dice no haber tenido ningún alumno TEA en su experiencia laboral. Sin olvidar los datos de prevalencia de la OMS, se establece que la no identificación de casos puede estar propiciado por el desconocimiento específico por parte del profesorado. Con relación a la percepción de los encuestados sobre la viabilidad de que un alumno con TEA pueda seguir el currículo de los CEMR, un 48,2% manifiesta no tener una opinión al respecto, un 44,6% responden que sí ve a este colectivo capaz de cursar esta formación y, tan sólo un 7,1%, cree que no es factible. Al respecto algunos afirman:

- “Superar el curso reglado es posible, pero seguirlo como se espera, no. Es por ello por lo que el currículo debe permitir ser flexible para poder adaptarse a las necesidades del alumnado”.
- “Si se comprenden sus dificultades y sus potencialidades, puede dirigirse su aprendizaje para que este le resulte significativo y pueda progresar adecuadamente”.
- “No son capaces de seguir el currículo, se requiere un entorno y una formación específica para estos casos y no producir un daño mayor”.

De las distintas asignaturas que ofrece el currículo en enseñanzas elementales de música, el 67,9% manifiesta que son las materias grupales las que ofrecen mayor dificultad (Colectiva - asignatura con un pequeño grupo de alumnos de la misma especialidad instrumental- con un 48,2%; Lenguaje Musical con un 37,5%, Coro con un 32,1%); sin embargo, la asignatura de instrumento, que se imparte de forma individual, arroja un resultado de 8,9%.

Figura 1: Asignaturas De Enseñanzas Elementales Con Dificultades Para Alumnos Con TEA.

El sentido de los datos se corrobora al plantear la cuestión en sentido inverso -en qué asignaturas de este nivel educativo podrían destacar-, siendo la asignatura de instrumento la que destaca con un 58,9%, frente al resto de asignaturas: Colectiva 0%, Lenguaje Musical un 10,7% y Coro 1,8%.

Figura 2: Asignaturas de Enseñanzas Elementales en las Que Destacan Alumnos Con TEA.

En la etapa de enseñanzas profesionales, las asignaturas grupales como Música de Cámara, Orquesta, Banda y Coro se presentan como las más difíciles para los alumnos con TEA (53,6%), y son, nuevamente, las asignaturas individuales las manifestadas como con menos

problemas: Piano Complementario (1,8%) e Instrumento (5,4%). Otras disciplinas grupales también se muestran como complejas, excepto Historia de la Música (7,1%). Desde la perspectiva de esta investigación se opina que, esta asignatura no requiere el mismo comportamiento cognitivo ni funciones ejecutivas de autorregulación o flexibilidad que otras materias como en Lenguaje Musical (25%), Acompañamiento (25%), Improvisación (25%), Armonía (14,3%) o Análisis (17,9%).

Figura 3: Asignaturas de Enseñanzas Profesionales Con Dificultades Para Alumnos Con TEA.

Nuevamente, se corrobora la correlación anterior en el planteamiento inverso de la cuestión, y el 48,2% de los encuestados opina que, la asignatura en la que destacan los alumnos con TEA en etapa profesional es la de instrumento principal, frente a las asignaturas de agrupaciones musicales (5,4%) o teóricas de impartición grupal como Lenguaje Musical (8,9%). No obstante, resulta importante señalar que, en las preguntas anteriores, los porcentajes que arrojan las respuestas “no tengo una opinión formada” se mueven entre el 32,1% al 44,6%.

Si se profundiza en el análisis de la asignatura de Lenguaje Musical, con sus distintas áreas de conocimiento, se observa que los alumnos con TEA tienen facilidad en áreas que tienen que ver con la educación auditiva siendo que, en porcentaje por dificultad, la entonación interválica arroja un 3,6%, la realización de dictados 3,6%, la memorización de melodías 3,6%, el reconocimiento auditivo armónico 3,6% o el reconocimiento de intervalos sin contexto tonal 5,4%; sin embargo, las habilidades que requieren de una mayor flexibilidad y autorregulación están mucho más comprometidas a juicio de los profesores participantes: la percusión, rítmica y coordinación corporal arroja un 32,1% de dificultad; las variaciones del tempo, articulación y acentuación un 23,2% y la improvisación rítmica y melódica un 30,4%.

Con relación a las intervenciones educativas más adecuadas para poder paliar las dificultades:

- Un 73,2% de los profesores opina que el alumno con TEA necesita una clase estructurada atendiendo a rutinas de trabajo.
- Un 60,7% aboga por conocer estrategias que permitan al alumno la consecución de los objetivos del currículo.
- Un 57,1% considera se le debe familiarizar previamente al alumno con las tareas.
- Un 39,3% confirma la necesidad de contar con un profesor de apoyo en aquellas asignaturas o áreas que lo requieran.
- Un 33,9% considera importante la realización de adaptaciones metodológicas de carácter visual que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las necesidades del profesorado en cuanto a la atención de estos alumnos (100%) se relacionan con las necesidades de los estudiantes para lograr situaciones de aprendizaje significativas según los docentes (98,2%).

Los resultados en una escala Likert, con seis opciones de acuerdo (siendo 0 nada, y 5 mucho), indican que el 68,26% del profesorado encuestado está a favor de adaptar el currículo musical (en objetivos, contenidos, metodología, evaluación y límites de permanencia) para estudiantes con TEA; siendo la moda -valor de las respuestas que más aparece dentro de cada área- de 5 en las áreas de adaptación de límites de permanencia y metodología, de 4 en adaptación de la evaluación y contenidos, y 3 en adaptación de objetivos.

Figura 4: Frecuencia de Valoraciones Sobre Las Adaptaciones del Currículo Para Alumnos Con TEA.

La media y la mediana en el área de adaptación de metodología son 5, el valor máximo de la escala. Esto indica que, según los encuestados, esta es el área más adaptable para alumnos con TEA. Un 98,2 % de los participantes creen poder adaptar las metodologías en el currículo, lo cual concuerda con el 73,2 % que desea profundizar en adaptaciones curriculares para alumnos con TEA. De manera contraria, el área que arroja los datos más bajos en cuanto a la posibilidad de adaptación de las distintas partes del currículo es la de objetivos con los siguientes resultados: media 2,57; mediana 3 y moda 3.

Tabla 1: Adaptaciones del Currículo Para Alumnos TEA (Media, Mediana y Moda).

Áreas de adaptación del currículo	N válido	Media	Mediana	Moda
Objetivos	56	2,57	3,00	3
Contenidos	56	2,66	3,00	4
Metodología	56	4,29	5,00	5
Sistemas de evaluación	56	3,09	3,50	4
Límites de permanencia	56	2,73	3,00	5

Bloque 3. Conocimiento del Resto de Alumnado NEAE y Cuestiones Pedagógicas

Según los datos, los profesores identifican en un 68% las patologías que se enmarcan en el grupo de alumnos con NEAE; sin embargo, un 73,2% de los encuestados desconoce el marco legal que da cobertura a estos alumnos en el marco de los CEMR, lo cual, se cree, puede haber determinado el grado de actuación de los profesores. Para el alumnado NEAE, se consulta sobre la idoneidad de la adaptación del currículo (0 no, 1 a veces, 2 sí). Los resultados muestran una media, mediana y moda de 1 o más, indicando un 86% de sensibilidad del profesorado más proclive hacia la adaptación. La metodología es la parte más adaptable según los profesores (media 1,86; mediana 2; moda 2), mientras que los objetivos son el aspecto en el que los profesores se manifiestan menos proclives a adaptar.

La medida pedagógica más aplicada para alumnos NEAE es la de crear materiales adaptados (55,4%), seguida de la utilización de recursos TIC (17,9%). Los profesores coinciden en que es esencial planificar la organización y administración del tiempo de estudio, con valores de media 8,45, mediana 9 y moda 10 (en una escala Likert de 0 a 10).

Figura 5: Frecuencia de Valoraciones Sobre las Adaptaciones del Currículo Para Alumnos NEAE.

Figura 6: Planificación y Organización de Tiempos Para Alumnos Con NEAE.

Los encuestados destacan la necesidad de conocer el diagnóstico del alumnado NEAE por parte de las familias (91,1%), reclaman una formación específica para el profesorado (82,1%), reclaman personal cualificado como orientadores en los centros (78,6%) y demandan equipamiento y recursos pedagógicos concretos (51,8%). Así mismo, con relación a la formación específica y necesaria para atender al alumnado con NEAE los encuestados opinan que debiera realizar recibiendo el asesoramiento particular de un orientador en su centro con un 73,2%; pero, también, refieren otras opciones, como la formación ajustada al tipo de caso del alumno (66,1%), una formación general y en el centro (62,5%) y, aunque con menor conformidad, que dicha formación se incluya en los estudios superiores y/o universitarios del profesorado (37,5%). Finalmente, con un 91,1% de aceptación frente a un 8,9%, los participantes creen que en todos los CEMR de la Comunidad de Madrid debiera existir el asesoramiento de un orientador.

Correlación de Variables

A la luz de los datos obtenidos, se confirma que haber trabajado exclusivamente en conservatorios de música facilita la detección de asignaturas de nivel profesional en las que destacan los alumnos con TEA ($r = -,310^*$). No obstante, la experiencia limitada a este ámbito no muestra correlación con la identificación de necesidades formativas del profesorado ni con los recursos necesarios para atender tanto a alumnos con TEA como a aquellos con NEAE.

La experiencia previa del profesorado en diversos entornos educativos (escuela de música, colegio, ESO/bachiller o universidad) y tener titulaciones relacionadas con el ámbito sanitario facilita la detección de necesidades de apoyo para alumnos con TEA (ESO/bachiller: $r = ,297^*$ / Sanidad: $r = -,358^{**}$) y NEAE (colegio: $r = ,300^*$ / universidad: $r = ,278^*$ / escuelas de música: $r = ,381^{**}$). Además, ayuda a identificar asignaturas en las que los alumnos destacan

(colegio: $r = ,273^*$. / escuela de música: $r = ,269^*$). Esto se debe a la consolidación de tratamientos para alumnos con diversidad funcional en dichos ámbitos.

Los docentes muestran un alto grado de conocimiento sobre las asignaturas más difíciles para los alumnos con TEA en el nivel elemental, las cuales son objetivo de planes de intervención futuros, y aquellas en las que pueden destacar a nivel profesional ($r = ,622^{**}$). Del mismo modo, los encuestados tienen una alta correlación en cuanto al conocimiento de las asignaturas en las que los alumnos con TEA sobresalen tanto a nivel profesional como elemental ($r = ,377^{**}$). Asimismo, los profesores que imparten asignaturas de agrupaciones (coro, banda, orquesta, etc...) desarrollan intervenciones educativas para TEA ($r = ,275^*$) y aplican recursos didácticos para el resto del grupo de alumnos NEAE ($r = ,329^*$).

Se constata que, el conocimiento de las características de los alumnos NEAE, impulsa una mayor demanda de formación por parte del profesorado para atender a alumnos con TEA ($r = ,271^*$) y NEAE ($r = ,396^{**}$); así como que las necesidades de formación en el manejo de conductas difíciles como estrategia educativa también presentan una alta correlación ($r = ,570^{**}$). Del mismo modo, los profesores que implementan recursos didácticos para NEAE demandan más formación para atender a este colectivo para así implementar mejoras en el sistema de enseñanzas elementales ($r = ,477^{**}$).

Las necesidades de formación manifestadas por los profesores en alumnos TEA correlaciona directamente con las mismas para alumnos del resto del grupo NEAE ($r = ,378^{**}$). Tener titulaciones en educación ($r = ,275^*$) o haber trabajado en la ESO/bachillerato ($r = ,297^*$) los hace más proclives a la adopción de medidas específicas y posibles adaptaciones del currículo para los alumnos con TEA. Finalmente, los encuestados que consideran conveniente realizar adaptaciones curriculares tanto para TEA ($r = ,274^*$) como para NEAE ($r = ,319^*$) creen necesario que dichas adaptaciones vayan acompañadas de formación para el profesorado, mejorando así el sistema de enseñanzas musicales.

Discusión, Conclusiones y Prospectiva

Siendo conscientes del carácter exploratorio del estudio realizado en cuanto a su tamaño muestral, sin embargo, el hecho constatado del alto grado de fiabilidad y consistencia interna del instrumento (Alfa de Cronbach de $\alpha = .80$) hace pensar que las conclusiones que se extraen de los datos del estudio son valiosas en cuanto que representan un primer diagnóstico en el análisis del objeto de estudio y bien puede servir para establecer futuras líneas de actuación y aplicación práctica de iniciativas útiles para los alumnos y docentes implicados. Además, los resultados obtenidos vienen a corroborar la consecución de los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación.

Si bien, en promedio, los encuestados reportan haber tenido 2,6 alumnos con TEA en su experiencia laboral, el 100% expresaron necesidad de formación pedagógica y neuropsicológica, recursos adicionales y mejor coordinación con las familias de alumnos con TEA. Un dato indiscutible para tener en cuenta que pone de manifiesto las necesidades del profesorado en este ámbito. Al respecto, cabe señalar, que la enseñanza de grado superior de música -con la excepción de asignaturas de carácter optativo ofertados en algunos centros- carece de una formación pedagógica específica en cada una de las respectivas áreas de conocimientos (especialidad instrumental, dirección, composición...); no digamos ya, en lo relativo al conocimiento especializado referido a las diferentes casuísticas de NEAE.

Este vacío resulta paradójico, pues una de las principales salidas profesionales en este ámbito es la referida al contexto educativo. Es por ello, por lo que muchos profesores amplían

en paralelo (grado de educación) o posteriormente (vía másteres afines a la educación o programas de doctorado) su formación docente. Esta es una de las razones por la cual es comprensible que la mayoría de encuestados deseen contar con profesionales especializados en sus centros para recibir asesoramiento y ser orientados en su práctica profesional con los alumnos con discapacidad. Esta necesidad es exigible ser cubierta.

Si bien a este respecto, no se ha de perder de vista que, éstas son unas enseñanzas regladas, pero no obligatorias, los familiares no tienen el deber de compartir los posibles diagnósticos, se vuelve aún más imprescindible contar con el asesoramiento de un orientador que arroje luz ante la detección de posibles casos; sin embargo, sólo algunos CEMR en la Comunidad de Madrid cuentan con esta figura. El estudio también arroja que los profesores apoyan modificar y mejorar el currículo para estudiantes con discapacidad en la enseñanza musical, pero los datos muestran un alto desconocimiento del marco legal que los protege; por lo que, aunque se conozcan las características del alumnado con discapacidad y la necesidad de aplicar métodos pedagógicos, solo el 11% lo hizo con intervención directa.

Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno y, más aún, al tratarse de patologías tan complejas, el sentido de esta investigación radica en arrojar luz en cuanto al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos con TEA y otras situaciones de diversidad funcional que se puede encontrar en los CEMR, para los que no existe en la actualidad ningún protocolo de actuación o líneas de intervención para el profesorado en dicho contexto educativo, esto último se constata como claras líneas de investigación futuras.

No se ha de olvidar que, si bien esta enseñanza no es obligatoria, los CEMR son centros educativos, con toda la dimensión que ello conlleva. Son centros de formación especializada a la consecución de una preparación profesional en el ámbito musical, pero, no son centros de “selección de músicos”. Será, por lo tanto, esencial y recomendable, crear metodologías accesibles para todos los alumnos, independientemente de su condición, además de cambiar la visión para que el alumno sea facilitador y los profesores aprendan de nuevas experiencias (Santos, Carvalho y Lobato, 2020).

Por otro lado, se concluye que, gracias a que la mayoría de los encuestados tienen más de 10 años de experiencia docente, los datos obtenidos son sólidos y están respaldados por su experiencia. Del mismo modo, resulta también importante la alta participación de docentes que imparten asignaturas como Lenguaje Musical y agrupaciones, ya que, existiendo una división en cuanto a la cuestión de la capacidad o no de alumno con TEA en seguir el currículo vigente en CEMR -entre quienes manifiestan no tener una opinión formada y los que creen en las potencialidad de este colectivo-, se confirma que las asignaturas de carácter grupal presentan mayores dificultades para los alumnos con TEA tanto en la etapa elemental como en la etapa profesional. Por el contrario, se da por respaldada la idea de que estos alumnos pueden destacar en su especialidad instrumental.

Con relación a la asignatura de Lenguaje Musical en particular, se establece que las áreas de educación auditiva y memorización se presentan como fortalezas en el alumnado con TEA, mientras que la percusión corporal, aspectos de la rítmica, variaciones del tempo e improvisación se consideran áreas de debilidad; algo que, por otra parte, refuta el conocimiento teórico previo referido a las características y funcionamiento de las funciones ejecutivas en personas con TEA. Respecto al tipo de medidas específicas que podría necesitar alumnado con TEA en los CEMR, los docentes señalan adoptar: rutinas de trabajo claramente establecidas, facilitar estrategias para que el alumno alcance objetivos del currículo, familiarizar previamente al estudiante con las tareas, realizar una especial planificación en cuanto a la organización y administración de los tiempos de estudio y establecer la figura de un profesor de apoyo en las asignaturas o áreas que así lo requieran.

Por otra parte, se aprecia cierta discusión en cuanto a la adaptación del currículo dependiendo del tipo de patología, siendo los encuestados más proclives en el caso de los alumnos con NEAE (un 86%) y menos para el alumnado con TEA (un 68,2%); sin embargo, en ambos colectivos de alumnado, los profesores creen que la metodología es en donde más se pueden realizar adaptaciones y en la consecución de objetivos donde menos. Tal vez, la natural motivación y autoexigencia de este colectivo en pro de la excelencia en la música, explica la mayor reticencia a rebajar los objetivos a alcanzar.

Del mismo modo, resulta revelador saber que los recursos didácticos más utilizados por los participantes a la hora de afrontar casos de alumnos NEAE han sido en primer lugar materiales educativos de creación propia (creadas exprofeso para las características individuales de cada alumno que lo necesitara) lo cual evidencia la decidida implicación y creatividad de los encuestados -aspecto positivamente destacable- dejando como segunda opción la utilización de recursos TIC. Con la intención de trazar un futuro preferible se trazan como líneas de prospectiva tras esta investigación la necesidad de llevar a cabo formación continua, apoyo técnico, grupos de aprendizaje en la comunidad y medidas de evaluación que ayuden a los profesionales que trabajen con personas con TEA a elevar y adecuar su nivel de competencia, iniciativas todas ellas en consonancia con el I Plan de Acción, Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027 que pretende promover la plena inclusión desde el conocimiento de la singularidad y especificidad del trastorno.

Del mismo modo se recomienda la realización de futuras investigaciones o programas de intervención que ahonden en el estudio de los procesos neuropsicológicos de los alumnos con diversidad funcional implicados en el desarrollo y adquisición del aprendizaje musical; así como, se implemente el diseño de orientaciones y/o recomendaciones para el correcto desempeño del profesorado en su labor docente con estos colectivos. Finalmente, siguiendo con el análisis prospectivo de la situación y teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, si se cubren las necesidades del profesorado en cuanto a formación, se trabaja en el conocimiento de la norma legislativa, se dota de recursos materiales, pedagógicos y humanos, el paso siguiente será trazar un “plan de tratamiento multidisciplinar, personalizado y permanente” (Reza Goyanes, 2012, p. 11) que sea capaz de aunar a todos los actores educativos implicados en los CEMR: alumnos, familias, profesores y delegación educativa, en un solo fin común para lograr que el gran potencial cognitivo y modo de funcionamiento diverso que poseen los alumnos con TEA que han logrado matricularse en dichos centros, -que desean aprender música o ser futuros músicos-, se vea reforzado y acompañado en el desarrollo de su aprendizaje.

Referencias

- Ardila, A. y Surloff, C. (2006). Dysexecutive agraphia: a major executive dysfunction sign. *International Journal of Neuroscience*, 116(5), 653-663. <https://doi.org/10.1080/00207450600592206>
- Autismo Europa. (s.f.). *About autism*. <https://www.autismeurope.org/about-autism>
- Barrasso-Catanzaro, C. y Eslinger, P. J. (2016). Neurobiological Bases of Executive Function and Social-Emotional Development: Typical and Atypical Brain Changes. *Family Relations*, 65(1), 108-119. <https://doi.org/10.1111/fare.12175>
- Bautista Arellano, A., Pérez Echeverría, M. d. P. y Pozo Muncio, J. I. (2011). Concepciones de profesores de piano sobre la evaluación. *Revista de Educación*, 335, 443-466. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i2.8337>
- Botella Nicolás, A. M. y Escorihuela Carbonell, G. (2017). Diseño y validación de un cuestionario para conocer la praxis docente del profesorado de flauta travesera en centros superiores de la comunidad valenciana / Designing and validating a

- questionnaire to determine the teaching praxis of the transverse flute. *Revista de Comunicación de la SEECI*, (42), 1-13. <https://doi.org/10.15198/seeci.2017.42.1-13>
- Bremmer, M. (2023). Encountering disability in music: Exploring perceptions on inclusive music education in higher music education. *Research Studies in Music Education*, 45(3), 512-524. <https://doi.org/10.1177/1321103x231165222>
- Bugos, J. A., Perlstein, W. M., McCrae, C. S., Brophy, T. S. y Bedenbaugh, P. H. (2007). Individualized Piano Instruction enhances executive functioning and working memory in older adults. *Aging & Mental Health*, 11(4), 464-471. <https://doi.org/10.1080/13607860601086504>
- CAE. (2020, 5 de octubre). *El 75 por ciento de los docentes que han recibido formación sobre autismo han tenido que financiársela*. Confederación Autismo España. <https://autismo.org.es/actualidad/noticias/el-75-por-ciento-de-los-docentes-que-han-recibido-formacion-sobre-autismo-han-tenido-que-financiarsela>
- CAE. (s.f.). *Qué es el autismo*. Confederación Autismo España. <https://autismo.org.es/el-autismo/que-es-el-autismo>
- Cano Ortiz, M., Mayoral Serrat, P., Liesa Hernández, E. y Castelló Badía, M. (2014). Valoración de las funciones del profesor de orientación educativa en Cataluña. *REOP - Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 24(3), 80-97. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.24.num.3.2013.11246>
- Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R. y Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención Primaria*, 31(8), 527-538. [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(03\)70728-8](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8)
- Cejudo Prado, M. J., Díaz Ruiz, M. V., Losada Martínez, L. y Pérez González, J. C. (2016). Necesidades de formación de maestros de infantil y primaria en atención a la diversidad. *Bordón: Revista de pedagogía*, 68(3), 23-39. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.68402>
- Corral de Franco, Y. J. (2010). Diseño de cuestionarios para recolección de datos. *Revista Ciencias de la Educación*, 20(36), 152-168. <https://hdl.handle.net/123456789/1985>
- Cuartero-Oliveros, L. M., Casanova López, O., Zarza Alzugaray, F. J. y Orejudo Hernández, S. (2019). *Autoeficacia musical y variables relacionadas en estudiantes de conservatorio: adaptación de dos cuestionarios y estudio correlacional* [Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza]. <https://zaguan.unizar.es/record/77061>
- Díez Latorre, N. y Carrera Farran, X. (2018). Integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la especialidad de Pedagogía en los conservatorios superiores de música. *RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa*, (5), 40-55. <https://doi.org/10.6018/riite/2018/342681>
- Domínguez-Lloria, S. y Pino-Juste, M. (2021). Análisis de la formación pedagógica del profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música y de las Escuelas Municipales de Música. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 18, 39-48. <https://doi.org/10.5209/reciem.67474>
- España. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 30 de diciembre de 2020, núm. 340, pp. 122868 a 122953. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Gándara Rossi, C. C. (2007). Principios y estrategias de intervención educativa en comunicación para personas con autismo: TEACCH. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 27(4), 173-186. [https://doi.org/10.1016/S0214-4603\(07\)70086-4](https://doi.org/10.1016/S0214-4603(07)70086-4)
- Gaser, C. y Schlaug, G. (2003). Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians. *The Journal of Neuroscience*, 23(27), 9240-9245. <https://doi.org/10.1523/jneurosci.23-27-09240.2003>
- George, D. y Mallery, P. (2011). Descriptive Statistics. En S. Hartman (Ed.), *SPSS for Windows step by step. A simple guide and reference 18.0 update* (pp. 95-104). Pearson.
- Glaser, B. G. y Strauss, A. L. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Hawthorne, N.Y.: Aldine de Gruyter.
- Hernández-Campos, M., Molina-Delgado, M., Smith-Castro, V. y Rodríguez-Villagra, O. A.

- (2020). Funciones ejecutivas en músicos y no músicos. *Interdisciplinaria*, 37(2), 38-60. <https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.3>
- Herrera Fernández, K. A., Camacho Gutiérrez, D. F. y Heredia Escorza, Y. (2016). La relación entre estilos de aprendizaje, autodirección y el desempeño académico en estudiantes de música de una universidad mexicana. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM*, 13, 1-21. <https://doi.org/10.5209/REC IEM.51493>
- Kleinmans, N., Akshoomoff, N. y Delis, D. C. (2005). Executive Functions in Autism and Asperger's Disorder: Flexibility, Fluency, and Inhibition. *Developmental Neuropsychology*, 27(3), 379-401. https://doi.org/10.1207/s15326942dn2703_5
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. y Schehl, J. (2013). *Statistik: eine verständliche Einführung*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19890-3>
- Meneses, J. (2016). *El cuestionario*. Universitat Oberta de Catalunya. <https://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario/cuestionario.pdf>
- Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2024). *I Plan de acción estrategia española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027*. https://www.rpdiscapacidad.gob.es/documentos/I_Plan_Autismo.pdf
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España (2015). *Estrategia española en trastornos del espectro del autismo*. MSSSI, https://www.dsca.gob.es/sites/default/files/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_en_TEA.pdf
- Navas Martínez, L. y Castillo Martínez, A. I. (2007). Actitudes del profesorado de conservatorio sobre la integración educativa: un análisis exploratorio. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 18(1), 47-58. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.18.num.1.2007.11296>
- OMS. (2023, 15 de noviembre). *Autismo*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Palau-Baduell, M., Salvadó-Salvadó, B., Clofent-Torrentó, M. y Valls-Santasusana, A. (2012). Autismo y conectividad neural. *Revista de neurología*, 54(Suplemento 1), 31-39. <https://doi.org/10.33588/rn.54S01.2011711>
- Perez Rivero, P. F. y Martínez Garrido, L. M. (2014). Perfiles cognitivos en el Trastorno Autista de Alto Funcionamiento y el Síndrome de Asperger. *CES Psicología [online]*, 7(1), 141-155. <http://www.scielo.org.co/pdf/cesp/v7n1/v7n1a12.pdf>
- Reviriego Rodrigo, E., Bayón Yusta, J. C., Gutiérrez Iglesias, A. y Galnares-Cordero, L. (2022). *Trastornos del Espectro Autista: evidencia científica sobre la detección, el diagnóstico y el tratamiento*. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Euskadi. https://redets.sanidad.gob.es/documentos/OSTEBA_TEA.pdf
- Reza Goyanes, M. (2012). *Efectividad de las terapias conductuales en los trastornos del espectro autista* [Informes de evaluación de tecnologías sanitarias, UETS 2011/05]. Plan de Calidad para el SNS del MSSSI. Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Agencia Laín Entralgo, Madrid. <https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM017399.pdf>
- Ritchie, L. y Williamon, A. (2013). Measuring Musical Self-Regulation: Linking Processes, Skills, and Beliefs. *Journal of Education and Training Studies*, 1(1), 106-117. <https://doi.org/10.11114/jets.v1i1.81>
- Roco Videla, Á., Hernández Orellana, M. y Silva González, O. (2021). ¿Cuál es el tamaño muestral adecuado para validar un cuestionario? *Nutrición Hospitalaria*, 38(4), 877-878. <https://doi.org/10.20960/nh.03633>
- Ruiz Andrés, R. (2020). Dificultades y contradicciones en la respuesta educativa para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE). *Aula: revista de pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 26, 149-168. <https://doi.org/10.14201/aula202026149168>
- Santos, C. D. C., Carvalho, B. G. E. y Lobato, B. C. (2020). Inclusion of students with special educational needs at the state music conservatory: teachers' perspective. *Educação e Pesquisa*, 46, e215166. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046215166>

- Shamseer, L., Moher, D., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ: British Medical Journal*, 349, g7647. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7647>
- Vilaró Colaiani, A. (2023). Habilidades musicales, funciones ejecutivas y autorregulación en el aprendizaje musical de alumnos con trastornos del espectro autista de entre 8 y 12 años. *Artseduca*(35), 175-190. <https://doi.org/10.6035/artseduca.6698>